

Artículos del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Chetumal 2022

Paper	Título	Autores	Primer Autor	Página
CHE046	Evaluación del Desempeño de un Electrolizador Comercial tipo PEM a Diferentes Temperaturas	Ing. Víctor Alberto Sánchez Martínez Dra. Sandra Jazmín Figueroa Martínez Dr. Juan Manuel Tadeo Sierra Grajeda Dr. Cristóbal Patiño Carachure	Sánchez Martínez	529
CHE062	Uso de Laguna de Evaporación como Sistema de Reducción de Descargas de Aguas Residuales Utilizando Radiación Solar	M.C. Ana Isela Santa Anna López Dra. Alma Rocío Rivera Gómez Dra. Rosa Herrera Aguilera M.C. Elpidio Zárate Rodríguez M.C. Susana Bernal Carrillo	Santa Anna López	534
CHE079	Metodologías Ágiles en Administración de Proyectos de Software	Ing. Jesús Andrés Sierra Rangel Ing. Michelle Alejandra Meléndez Cardiel Ing. Jose Manuel Arengas Acosta Dr. Jorge Armando López Lemuz	Sierra Rangel	539
CHE103	Implementación de Sistema de Inventario en Tiempo Real y Tecnología 4.0 en PYME para Reducir Mermas	Ing Ana Katia Silva Jiménez Josue Halim Uscanga Acosta	Silva Jiménez	544
CHE110	Productividad y Manual de Procedimientos: Caso Comisión Federal de Electricidad, División Peninsular Zona Chetumal	D.A.D.E. Loly Victoria Tenorio Rodríguez M.E.C.P.D. Aremy del Pilar Basto Cabrera M.A. Josefina Aguilar Leo M.E. Lizbeth Araiz Angulo Tapia Ing. Monserrat López Ruiz Ing. Cruz Alberto Ara Caraveo	Tenorio Rodríguez	550
CHE029	La Información Medioambiental Publicada por las Entidades en América Latina	Mtra. Beatriz Tevera Mandujano Dr. Rigoberto Antonio Morales Escandón Dr. Renán Velázquez Trujillo	Tevera Mandujano	556
CHE082	Configuración de la Boquilla Convergente para Alimentar una Turbina Tesla Conservando el Flujo en Régimen Laminar	Ing. Pablo Torres Barrientos Dr. Jorge Bedolla Hernández Dr. Rafael Ordoñez Flores Ing. Álvaro Morales Hernández	Torres Barrientos	562

Productividad y Manual de Procedimientos: Comisión Federal de Electricidad, División Peninsular Zona Chetumal

D.A.D.E Loly Victoria Tenorio Rodríguez¹; M.E.C.P.D. Aremy del Pilar Basto Cabrera²; M.A. Josefina Aguilar Leo³; M.E. Lizbeth Araiz Angulo Tapia⁴; Ing. Monserrat López Ruiz⁵; Ing. Cruz Ing. Alberto Ara Caraveo⁶

Resumen: La investigación se desarrolla en el ámbito de los negocios, en la Comisión Federal de Electricidad, División Peninsular Zona Chetumal, Quintana Roo (CFE, DPZCh); impactando en el departamento de Administración. Bajo una metodología de investigación científica, con un diseño cualitativo, no experimental, con un alcance de observación, descriptivo, transversal. La unidad de estudio fue el departamento de Administración, que cuenta con cuatro empleados. El estudio se ha desarrollado con la finalidad de identificar las causas de la baja productividad que se presenta en la empresa; siendo el principal resultado la carencia de un Manual de procedimientos; por tanto, se determinó la elaboración de dicho manual, con el cual se pudo apreciar un beneficio en la productividad del área trabajada. Siendo el preámbulo de generar nuevas investigaciones.

Palabras clave Productividad, Manual de Procedimientos, Jerarquía, Organización.

Abstrac: The investigation is carried out in the field of business, in the Comisión Federal de Electricidad, Peninsular Division, Chetumal Zone, Quintana Roo (CFE, DPZCh), impacting the Administration department. Under a scientific research methodology, with a qualitative, non-experimental design, with a scope of observation, descriptive, transversal. The study unit was the Warehouse department, which has four employees. The study has been developed with the purpose of identifying the causes of the low productivity that occurs in the company; the main result being the lack of a Manual of procedures; therefore, the elaboration of said manual was determined, with which a benefit in the productivity of the worked area could be appreciated. Being the preamble to generate new research.

Keywords Productivity, Procedures Manual, Hierarchy, Organization.

Introducción

La administración se destaca por su adaptabilidad a las diversas situaciones que se presentan, para que esto se dé se ha pasado por diversas transformaciones; desde la escuela científica, clásica, organizacional, y sus diversas teorías; donde en los inicios destacan Frederick Taylor y Henry Fayol dando la base de la administración; por tanto, cabe hacer mención que estos autores han recalcado la importancia de los procesos y los procedimientos, como parte fundamental para la consumación de una empresa; sin importar si es público, privado, social e inclusive educativo. Como punto de partida, González Miranda y Rojas Rojas, (2020); mencionan que un primer elemento que tiene estrecha relación con el surgimiento de los Estudios Organizacionales (EO), es la administración. A diferencia de Europa, en donde el nacimiento de los EO se desarrolló de la mano de la sociología y las humanidades, en Latinoamérica su desarrollo y evolución ha estado vinculado fuertemente a la administración. Y es en ese sentido que los EO han propiciado la incorporación de la teoría de la organización y de los EO en la disciplina administrativa, considerada como conservadora y poco reflexiva (pág. 6). De acuerdo con Tejada Estrada, Rengifo Lozano, Boy Barreto, y Rodríguez Chirinos, (2020), mencionan que las estructuras son grandes, aunque su crecimiento ya no es debido al apego formal de las normas, leyes o reglamentos, este crecimiento se debe a que los

¹ D.A.D.E Loly Victoria Tenorio Rodríguez (Autor Corresponsal) Docente del TecNM campus Chetumal, Departamento de adscripción, Ciencias Económico-Administrativas, CVU TNM IT20A878; loly.tr@chetumal.tecnm.mx; <https://orcid.org/0000-0001-9256-6308>; Chetumal, Quintana ROO

² M.E.C.P.D. Basto-Cabrera, Aremy del Pilar, Docente del TecNM campus Chetumal, Departamento de adscripción, Ciencias Económico-Administrativas; CVU TNM IT18A468; aremy.bc@chetumal.tecnm.mx; <https://orcid.org/0000-0001-5962-9661> en Chetumal, Quintana ROO

³ M.A. Josefina Aguilar Leo; Docente del TecNM campus Chetumal, Departamento de adscripción, Ciencias Económico-Administrativas maria.al@chetumal.tecnm.mx; Chetumal, Quintana ROO

⁴ M.E. Lizbeth Araiz Angulo Tapia; Docente del TecNM campus Chetumal, Departamento de adscripción, Ciencias Económico-Administrativas; CVU TNMIT19B092 lizbeth.at@chetumal.tecnm.mx; <https://orcid.org/0000-0001-8869-8594> en Chetumal, Quintana ROO

⁵ Ing. Monserrat López Ruiz, Egresado del TecNM campus Chetumal, <https://orcid.org/0000-0003-2741-5372> Chetumal, Quintana ROO

⁶ Ing. Cruz Alberto Ara Caraveo; Egresado del TecNM campus Chetumal; <https://orcid.org/0000-0001-9067-0355> Chetumal, Quintana ROO

cargos y puestos son creados en función de las necesidades políticas, considerando los acuerdos bilaterales entre partidos y grupos económicos. Por ello los manuales de cargos, funciones y procedimientos siguen existiendo sin apego a los mismos, ya que se busca más las relaciones partidistas que el cumplimiento formal de las normas (pág. 72). Según López Zepeda, (2018); trabajaron bajo la premisa de una estructuración organizacional donde a la empresa de estudio, le propusieron estrategias de mejora, así como una reescritura de su filosofía organizacional (misión, visión, valores) en función de los objetivos, pero con un fin de divulgación hacia los empleados, con el propósito de mejorar la productividad. Por otro lado, Mantilla Fuentes y Rojas Fárez, (2019); aunado a dar valor a los procedimientos, han añadido el diseño de la estructura orgánica, la cual se realiza en función de la misión de los procesos institucionales, donde han concluido que en el modelo de organización y administración por procesos, en las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, se aprecia la inexistencia de una estandarización de los macroprocesos generando un desequilibrio en la asignación de puestos, limitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y su misión (págs. 93-96).

Conforme a los estudios previos, se percata que la institucionalización de manuales de procedimientos llega a ser deficiente, lo cual trae consigo diversos problemas a nivel inter de la empresa; sin importar el tamaño de esta. Chetumal, no deja de ser la excepción en cuanto a esta carencia en las diversas empresas que se tienen en la ciudad. Debido que Una empresa debería integrarse por las etapas del proceso administrativo, en donde la organización es uno de los principales pasos del proceso que debe cumplirse para el buen funcionamiento de esta.

Para la Real Academia Española (RAE), (2022); indica que empresa, que proviene del italiano *impresa* derivado de *imprendere* 'comenzar'. Que proviene de la femenina unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de fines lucrativos (2022). Aludiendo a la sociología de la empresa, indica que es el campo de la sociología que estudia las múltiples facetas de la empresa, una institución imprescindible en las sociedades modernas, que puede ser grande o pequeña, pública o privada, nacional o internacional (Arcand, 2010, pág. 491). Para Amaru Maximiano, (2009); una empresa es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer productos y servicios para atender las necesidades de personas o mercados, y con ello obtener una utilidad. (pág. 446). Misma que debe conformarse por una estructura, que hace referencia a la organización formal, la división de funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad existentes en una empresa (Galindo Münch, 2006). Para Reyes Ponce, (2004), es cuando una organización tiene una estructura técnica donde se relacionan las funciones jerárquicas y obligaciones individuales necesarias en un organismo social para su mayor eficiencia. (pág. 28). Con lo cual se hace imperante definir que es una organización formal, siendo para Eggers, (2018), un conjunto de relaciones preestablecidas, con roles y funciones prescriptas. Las personas ocuparían un lugar en la jerarquía de la empresa. Las relaciones entre las personas serían estrictamente funcionales y de jerarquía (pág. 36); donde r Galindo, (2006); hace una referencia similar al decir que es cuando se tiene interrelaciones establecidas por las políticas y procedimientos oficiales de una empresa; esta estructura se representa a través de técnicas de organización (Galindo Münch, 2006). A través de los estudios previos y autores se hace reiterado los siguientes términos, nivel jerárquico que es un estratos o niveles que existen en una organización, de acuerdo con el grado de responsabilidad y autoridad (Galindo Münch, 2006), y jerarquización que es la disposición de las funciones de una organización por grado de importancia y mando; implica la definición de la estructura de la empresa estableciendo centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí con precisión (Münch Galindo et al., 2014). Donde una función que de acuerdo con Reyes Ponce (2004); es la determinación de cómo deben dividirse y asignarse las grandes actividades especializadas, necesarias para lograr el fin general. (pág. 28), que a su vez dichas funciones pueden subdividirse en tareas que se deben tener bien definidas para evitar duplicidades en las mismas.

Lo cual impacta directamente en la productividad; que se puede definir como la producción general de bienes y servicios dividida entre los insumos necesarios para esa producción (Robbins Stephen & Coutler, 2005). Así como el cociente producción-insumos dentro de un periodo, considerando la calidad. La productividad supone efectividad y eficiencia en el desempeño individual y organizacional: la efectividad es el logro de los objetivos y la eficiencia es alcanzar los fines con el mínimo de recursos (Koontz et al., 2012).

Hoy en día generar empresas que permitan incrementar la economía de un país o región son requeridas, aunado al desarrollo de su personal, donde el trabajo en equipo favorece de manera directa a las instancias. Es por ello por lo que se debe de tomar cuenta el capital humano, como factor indispensable para el funcionamiento de cualquier organismo empresarial. Derivado de esto el Diario Oficial de la Federación (DOF), (2018); en su Estatuto Orgánico de CFE Distribución, menciona que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución; tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales, tanto en territorio nacional, como en el extranjero. Operará conforme al régimen especial previsto en la Ley, en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y

obras, responsabilidades administrativas, remuneraciones, bienes y dividendo estatal. Para un mejor desempeño, CFE Distribución desarrolla sus actividades a través de Unidades de Negocio encargadas de prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en cada una de las dieciséis Gerencias Divisionales de Distribución. Siendo el número doce la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular; que cuenta con Super intendencias; el número cinco es la Zona Chetumal, que tiene jurisdicción dentro del Estado de Quintana Roo en los municipios de Othón P. Blanco (Chetumal), Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José María Morelos, (Diario Oficial de la Federación (DOF), 2018).

Quien tiene el compromiso de realizar de manera eficiente sus labores, donde la División Peninsular Zona Chetumal, en su departamento de administración ha estado presentando situaciones internas que afectan a los estándares que manejan en la organización; por ello es necesario identificar en la empresa ¿Cuál es la relación que existe entre la productividad y el manual de procedimientos, del departamento de administración?

Por ello, se planteó como objetivo general el identificar la relación de la productividad y el manual de procedimientos, del departamento de administración en la Comisión Federal de Electricidad, Distribución, de la División Peninsular Zona Chetumal. Teniendo como objetivo específico el desarrollar un manual de procedimientos para el Departamento de Administración, que sirva de guía para la ejecución de tareas.

Descripción del Método

La investigación se consideró como un estudio científico básico con un diseño cualitativo, debido que el objetivo general fue identificar la relación de la productividad y el manual de procedimientos, del Departamento de Administración y sus unidades administrativas a su cargo (DA) en la Comisión Federal de Electricidad, Distribución, de la División Peninsular Zona Chetumal (CFE DPZCh); no experimental, con un alcance de observación, donde se realizó trabajo de campo, en razón que se implementó en el interior de la CFE DPZCh, de donde se obtuvo la información relevante y de impacto para el estudio; así mismo fue descriptivo, al identificar la relación propuesta y así como dar la descripción que conlleva y por último ha sido transversal al aplicarse en un momento y tiempo dado. Su propósito fue identificar si existe una relación entre la variable dependiente o efecto, que este caso se determinó sea la productividad que se logra cuando una organización alcanza sus objetivos al transformar sus insumos o entradas en resultados cada vez mayores al costo más bajo posible. Es una medida de desempeño que incluye a la eficiencia y a la eficacia (Chiavenato, 2009). Y la variable independiente manual de procedimientos, por tanto, un manual es un documento que contienen en forma sistémica, información acerca de la organización. De acuerdo con su contenido, pueden ser de políticas, departamentales, organizacionales, de procedimientos, específicos, técnicos y de puestos (Münch Galindo et al., 2014). Y los procedimientos son planes operativos de flujo continuo y permanente para lograr un producto o servicio determinado. Expresan la secuencia cronológica de las fases de las operaciones, así como los requisitos de forma y fondo que deben cumplirse tanto en las fases intermedias como en el proceso completo para alcanzar su objetivo y función. (Hernández y Rodríguez & Palafox de Anda, 2012). Donde se planteó la siguiente hipótesis

H₁ La relación de la productividad y el manual de procedimientos es altamente positiva

H₂ La relación de la productividad y el manual de procedimientos es altamente negativa

La unidad de estudio la gerencia divisional de Othón P. Blanco ubicada en la avenida insurgentes no. 949, edificio almacén de zona, colonia Lagunitas, C.P. 77082, Chetumal, Q. Roo. Con una población de estudio de ocho personas que están adscritas al departamento de administración y sus unidades administrativas dependientes siendo la muestra directa que se trabajó. Para obtener la información que se fue necesaria se utilizó una entrevista semi estructurada y al final un cuestionario de satisfacción del producto realizado.

Resultados, Discusión y Recomendaciones.

Resultados

Los resultados obtenidos del estudio han derivado en determinar que el problema que se presenta en la CFE DPZCh, de la falta de productividad en el DA, a través de los instrumentos aplicados se tiene que a pesar de que la CFE DPZCh cuenta con un manual general de procesos, las áreas departamentales dependientes de ésta carecen de procedimientos específicos, lo cual ha conllevado a generar demoras y desperdicio en las actividades que se realizan. Al tratarse de una organización vinculada en sus respectivas áreas, de manera directa presenta una afectación al personal que se tiene en el departamento, al momento de realizar sus actividades, causando apatía y por ende baja productividad al tener duplicidad de actividades y funciones. Con lo cual la H₁ que indica la relación de la productividad y el manual de procedimientos es altamente positiva, se da por aceptada al tener el precedente que a la falta de una determinación de sus funciones y carecer de un documento en donde se plasme la productividad se afecta, produciendo problemas internos, que afectan de modo general a la organización. Y entonces la H₂ que menciona la relación de la productividad y el manual de procedimientos es altamente negativa se rechaza.

Como resultado, se realizó el diseño organizacional del DA, que se incluyó dentro del manual de procedimientos elaborado, mismo que contiene un organigrama general funcional, en donde se delimitan los rangos y funciones de nivel estratégico y táctico, el cual se observa en la figura 1. El manual fue elaborado como una herramienta de consulta para los colaboradores del DA, con el fin de conocer e informar sobre los procesos y procedimientos específicos que en ella se realizan, evitando así retrasos en su quehacer laboral.

Figura 1. Organigrama General Funcional del Departamento de Administración y sus Unidades Administrativas dependientes.

Fuente: elaboración de los autores.

Para el proceso de elaboración del manual de procedimientos se definieron tres etapas. La primera etapa donde se desarrolló el manual se utilizó en primera instancia la observación para conocer el comportamiento y relaciones que se presentan en el departamento, siendo la entrevista con los trabajadores a través del cual se terminó de identificar la relación de actividades entre los colaboradores. La segunda etapa fue la difusión de este documento entre el personal administrativo y los jefes inmediatos para su aceptación y autorización; una vez logrado este punto se pudo proceder a la tercera etapa que consistió en pilotear el resultado entre los colaboradores del departamento. Lograr llevar a la práctica este resultado, ha sido de gran aporte, debido que permitió comprobar que existe una orientación específica hacia la mejora de la productividad, percatándose que, al consultar el manual de procedimientos de modo correcto, las operaciones duplicadas se minimizan y por lo tanto hay un ahorro de tiempo y materiales.

Discusión

Es fundamental tener presente que las escuelas pioneras de la administración, sentaron las bases para identificar las necesidades que se viven en las organizaciones. Lo cual es un referente que se sigue utilizando, aunque existan cambios trascendentales. La administración es noble y adaptable, sin embargo, requiere de un motor que la motive al cambio permitiendo que ésta esté en constante movimiento de acuerdo con el paso del tiempo. Con base en lo anterior, una vez desarrollado y obtenidos los resultados de la investigación se debe de destacar el hecho de que a pesar del ir y venir de nuevos modelos administrativos que las empresas pueden tener acceso e implementar en su organización, hoy, se siguen presentando problemas internos de diferentes índoles como lo son retrasos en sus actividades, malentendidos o inconsistencias en los procesos internos.

Teniendo como problema en la CFE DPZCh la baja productividad en el DA, se relaciona por la falta de conocimiento de los procedimientos a realizar debido que la estructura organizacional se presentaba de manera empírica, al no estar plasmada en algún documento administrativo ni mucho menos en el organigrama general de la Dependencia. Ante esto se coincide con Mantilla Fuentes y Rojas Fárez, (2019) cuando menciona que la inexistencia de una estandarización genera un desequilibrio en la asignación de puestos, limitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y su misión.

Al realizar la propuesta de un manual de procedimientos y un diseño organizacional para el DA, debido que los problemas internos recaen en la productividad, se coincide con López Zepeda, (2018); al indicar que estrategias de mejora, así como una reescritura de su filosofía organizacional, pero con un fin de divulgación hacia los empleados, con el propósito de mejorar la productividad. Siendo este último punto el que es de suma importancia recalcar ya que al crear el manual y plasmar las actividades que desempeñan en el DA, se da como resultado que el cliente interno (trabajadores), incrementa su productividad una vez probada, en donde la duplicidad de actividades ha ido disminuyendo y contribuyendo a la recuperación de pérdida de materiales y tiempo. Por otro lado, de igual forma se coincide con Mantilla Fuentes y Rojas Fárez, (2019); cuando generaron valor añadido con el diseño de la estructura orgánica, la cual se realiza en función de la misión de los procesos institucionales.

El manual de procedimiento detalla las actividades del departamento de manera sistemática y secuencial, así como también la estructura organizacional definida del departamento, siendo una herramienta útil y sencilla de consultar por parte de los empleados y que, a través de ésta, con el día a día se refuerce el conocimiento previo. Dicho esto, en otro sentido, el empleado que ocupe un puesto en el Departamento de Administración en la CFE, DPZCh podrá consultar el mencionado manual identificando inicialmente la unidad administrativa a la que corresponda, para posteriormente redirigirse al proceso y dar lectura al procedimiento, así como conocer a los actores involucrados en el mismo. La implementación de esta herramienta de trabajo administrativa se realizó con el fin de eliminar problemas internos debido al desconocimiento de procedimiento y provocar la proactividad del empleado. Al aplicarse se dio una mejora en el actuar laboral de los trabajadores del Departamento de Administración de la CFE, DPZCh; específicamente en la duplicidad de actividades, inconveniente que se presentaba muy a menudo entre los colaboradores del departamento apoyando al manejo correcto de la productividad.

Por tanto, el funcionamiento integral de una empresa procede de la cohesión laboral, donde la declaración de sus tareas debe ser transparente, clara, objetiva, sobre todo alineado a las funciones que desempeña en la organización, esto sin importar el giro, tamaño, sector en el cual se encuentre establecida. Por ello la administración interna de las entidades debe cambiar de acuerdo con sus necesidades, siempre con el fin de mejorar las tareas internas e inclusive externas, pero para eso el trabajo en conjunto (empleados-gerencia-entidad) debe estar en equilibrio y en busca de la mejora continua.

Conclusiones

Se concluye que, para el caso de este estudio en donde los problemas presentados al interior del DA, el manual de procesos y procedimientos autorizado por los directivos de la CFE, DPZCh y puesto en marcha en el departamento antes mencionado dio buenos resultados entre los trabajadores adscritos a las unidades administrativas del DA; éstos corrigieron procedimientos que, anterior al manual llevaban a cabo de manera diferente o equívoca. Por otra parte, las duplicidades de funciones disminuyeron o eliminaron, ya que, teniendo una herramienta de consulta, les permite continuar con sus actividades de manera fluida y los retrasos se van evitando, provocando que la productividad del DA aumente. De igual manera, el definir de manera correcta las unidades administrativas del DA ha permitido que los colaboradores ubiquen bien el área o departamento en donde deben llevar a cabo sus actividades, así como también pueden visualizar las otras unidades administrativas y mejorar la interacción entre éstas.

Por otra parte, es importante que el DA continúe con el monitoreo de las actividades laborales, ya que la Dirección de la CFE, DPZCh establece diversas estrategias internas, de las cuales el DA no queda exento. Es por ello que la jefatura de departamento deberá trabajar en estrategias (planes de trabajo, contingencias, encuestas), de seguimiento internas y de acuerdo a las necesidades que se presenten dentro de las actividades laborales, con el propósito de ir actualizando o mejorando el manual de procedimientos, fomentando así la mejora continua que, a su vez, beneficiará a los objetivos internos del departamento mediante trabajo interno y en equipo con los colaboradores, trayendo como consecuencia mayor productividad.

Como punto final, queremos agradecer al Instituto Tecnológico de Chetumal, Campus Chetumal por permitirnos trabajar en la línea de investigación denominada innovación en las organizaciones. Esta temática nos ha permitido incentivar a nuestros estudiantes y residentes a realizar prácticas y visitas de campo en las que pueden aplicar los conocimientos teóricos aprendidos. De igual manera, a nosotros como docentes nos permite estar en constante actualización permitiéndonos visualizar problemáticas organizacionales que se presentan en la actualidad en los organismos y poderlos analizar con el propósito de ofrecer soluciones adecuadas, además de vincularnos con los sectores público, privado y social. A la Comisión Federal de Electricidad, División Peninsular Zona Chetumal, Quintana Roo, abrir las puertas a nuestra institución educativa, fomentando la vinculación estudiantil obteniendo un resultado de ganar-ganar.

Referencias

- Álvarez Torres, M. G. (2006). *Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos*. México: Panorama Editorial S.A de C.V.
- Amaru Maximiano, A. C. (2009). *Fundamentos de Administración: Teoría general y proceso administrativo*. México: Pearson Educación. Recuperado el 11 de enero de 2022
- Andrade Espinoza, S. (2018). *Diccionario de contabilidad*. Tacna - Perú: Editorial Andrade.
- Arcand, S. (2010). *Sociología de la empresa: del marco histórico a las dinámicas internas*. Bogotá, D.C., Colombia: Siglo del Hombre Editores. Obtenido de <http://elibro.net/es/ereader/iuv/69291?page=491>
- Casarez Zazueta, M. L. (2018). *Manual de Organización*. Sonora.
- Cepeda Carrión, G., & Martelo Landroguéz, S. (2018). *Administración y gestión de organizaciones deportivas*. Ediciones Pirámide.